

Т.В. Желязко
учитель по классу фортепиано
Детская музыкальная школа искусств № 4 г. Минска
(Минск, Беларусь)
tzhaliazka@mail.ru

ЛИЧНОСТЬ И МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В статье рассматриваются качества личности педагога-музыканта. Называются его важные профессиональные качества, определяются особенности его педагогической направленности. Подчеркивается влияние личности педагога на развитие творческих способностей учеников.

Ключевые слова: педагог-музыкант; личность педагога; педагогическая направленность; исполнительское мастерство.

T.V. Zhaliazka
Piano teacher
Children's Music School of Arts No. 4 in Minsk
(Minsk, Belarus)
tzhaliazka@mail.ru

PERSONALITY AND SKILL OF THE TEACHER-MUSICIST OF THE CHILDREN'S MUSIC SCHOOL

Abstract. The article discusses the personality traits of a teacher-musician. His important professional qualities are named, the features of his pedagogical orientation are determined. The influence of the teacher's personality on the development of students' creative abilities is emphasized.

Keywords: teacher-musician; teacher's personality; pedagogical orientation; performing skills.

Профессия педагога имеет важное значение с древних времен. И в настоящее время она одна из наиболее известных и востребованных. Труд учителя уникален по своим функциям и требованиям, которые он предъявляет к личностным и профессиональным качествам: ведь объектом деятельности является человек. Сегодня вопрос изучения личности педагога является насущным и вызывает интерес исследователей [1 ; 3–5].

Учитель как личность формируется в социуме, в определенных культурных, духовных и материальных условиях. Успешность педагогической работы во многом определяют персональные качества. По мнению Л.М. Митиной, к ним относятся следующие: педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, педагогическая направленность, педагогическая рефлексия, педагогический такт [2]. Однако единение всех этих качеств в структуре личности достигается не на основе соответствующего развития, а в первую очередь за счет наибольшего развития способностей, которые формируют педагогическую личность учителя – педагогическую направленность. Она является фундаментом структуры личности педагога и определяет его поведение, отношение к профессии, своему труду и детям.

Педагогическая направленность учителя-музыканта имеет свои отличительные особенности, что во многом обусловлено его профилем. Формирование личности педагога-музыканта происходит на протяжении всей его жизни в профессионально-образовательном обществе. В период обучения в вузе (а также в музыкальном колледже,

лицее, училище) он получает не только профессиональное педагогическое образование, но и подготовку по музыкальному исполнительскому профилю, готовясь к концертной деятельности. Его профессиональная деятельность направлена на обучение с помощью музыки, следовательно, предметный материал определяется особенностями как профессии, так и специальности. В свое время будущий учитель сам впитывал в себя определенную «школу» с её системой художественных, музыкально-эстетических и исполнительских принципов, и она существенно повлияла на его педагогические манеры, стиль и личность в целом. Следовательно, значительную роль в музыкальном образовании играет преемственность.

В поведении и работе педагога определенно отражается личностное отношение к культуре, искусству. Увлеченность музыкальной деятельностью, стремление к самореализации через передачу своих знаний и опыта, в том числе исполнительского, развитие и активизация у учащихся творческих способностей и поиска, содействие распространению культуры и искусства положительно способствуют развитию и обучению детей, а также определяют педагогическую направленность учителя-музыканта. Педагог всегда должен совершенствовать свои навыки, быть творчески активным, популяризировать музыкальное искусство, быть для своих учеников примером и наставником. Для него немаловажны также и психологические знания, так как учебный процесс постоянно происходит во взаимодействии «учитель – ученик», к каждому ребенку необходим индивидуальный подход.

Влияние на культурное, музыкальное становление ребенка, развитие его ценностных ориентиров во многом зависит от преподавателя специального предмета. Именно он является для ученика основным наставником, проводником в «музыкальный мир». Отношение ребенка к музыке, инструменту, его желание в дальнейшем выбрать профессию музыканта во многом зависят от первого учителя.

Таким образом, личность педагога-музыканта – это сформированный субъектом комплекс нравственного, культурного, эстетического, музыкального мировоззрения и воспитания, совмещенный с профессиональными качествами и педагогической направленностью. Личность педагога-музыканта имеет большое значение для осуществления педагогической деятельности в ДМШ, так как от нее зависит музыкальное развитие и воспитание детей.

Литература

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 336 с.
2. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. – М. : Флинта : МПСИ, 1998. – 200 с.
3. Рева В.П. Музыкальное восприятие как самопознание личности // Музыкальное искусство и образование. – 2013. – № 1. – С. 5–15.
4. Современная музыкальная педагогика: традиции и инновации : материалы зонального методического семинара (12 октября 2011 года, р.п. Лесной, Рязанская область) / ред. Т.И. Боронина. – Рязань : ДЮЦХТ, 2011. – 99 с.
5. Ширин Д.В. Об изменении понимания роли музыкального мышления и музыкального восприятия в педагогическом процессе // Образовательный вестник «Сознание». – 2018. – № 5. – С. 18–26.